

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI (SINGAPUR TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)

Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi
 Samarqand davlat chet tillar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Singapur ta'lim tizimini boshlang'ich sinflarda joriy qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Singapur modeli dunyodagi eng samarali ta'lim tizimlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirish va chuqur tushuncha hosil qilishga yo'naltirilgan. Xalqaro baholash dasturlari, jumladan PISA va TIMSS natijalariga ko'ra, Singapur o'quvchilari bilim borasida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Mazkur maqolada Singapur metodikasining asosiy tamoyillari, xususan, CPA (Concrete–Pictorial–Abstract) modeli, muammolarni yechishga va o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: vizualizatsiya, muammoga yo'naltirilgan o'qitish, pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayoni, mustaqil fikrlash, ta'lim sifati, matematik tafakkur, o'quv dasturi, darslik islohoti.

Abstract: This article explores the introduction of the Singapore education system in primary school teaching. The Singapore model is one of the most effective education systems in the world, focused on developing students' logical thinking, enhancing problem-solving skills, and fostering in-depth understanding. According to international assessment programs, including PISA and TIMSS, Singaporean students consistently rank among the top performers. This article analyzes the core principles of the Singapore methodology, particularly the CPA (Concrete–Pictorial–Abstract) model, along with approaches based on problem solving and active student participation.

Key words: visualization, problem-oriented teaching, pedagogical technologies, educational process, independent thinking, quality of education, mathematical thinking, curriculum, textbook reform.

Аннотация: В статье рассматривается внедрение сингапурской системы образования в обучение в начальных классах. Сингапурская модель – одна из самых эффективных образовательных систем в мире, направленная на развитие логического мышления учащихся, улучшение навыков решения проблем и формирование глубокого понимания. Согласно результатам международных оценочных программ, включая PISA и TIMSS, сингапурские учащиеся занимают лидирующие позиции. В статье анализируются основные принципы сингапурской методологии, в частности модель CPA (Concrete–Pictorial–Abstract), а также подходы, основанные на решении проблем и активном участии учащихся.

Ключевые слова: наглядность, проблемно-ориентированное обучение, педагогические технологии, учебный процесс, самостоятельное мышление, качество образования, математическое мышление, учебная программа, реформа учебников.

KIRISH

Ta'lim tizimi har bir mamlakatning kelajagini belgilovchi muhim omillardan biridir. Sifatli ta'lim o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga, innovatsion tafakkurining shakllanishiga va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiladi. Dunyo bo'ylab rivojlangan ta'lim tizimlari orasida Singapur ta'lim modeli eng samarali usullardan biri sifatida e'tirof etilgan. Ayniqsa, matematik ta'lim sohasida Singapur yondashuvi butun dunyo bo'ylab yuqori natijalarga erishganligi bilan mashhur bo'lib, xalqaro PISA (Programme for International Student Assessment) va TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) reytinglarida doimiy ravishda yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda ^[1].

Singapur ta'lim tizimi maxsus pedagogik yondashuvlarga asoslangan bo'lib, unda o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularni mustaqil muammolarni hal qilishga yo'naltirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Ushbu tizimda boshlang'ich sinflar alohida e'tibor bilan o'qitilib, an'anaviy yodlash metodlaridan ko'ra tushun-

chalarni vizualizatsiya qilish, muammolarni real hayot bilan bog'lash va o'quvchilarning mustaqil tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga urg'u beriladi. Aynan shu sababli ko'plab davlatlar Singapur ta'lim tizimini o'z ta'lim dasturlariga tatbiq etish imkoniyatlarini o'rganmoqdalar [2].

Singapur modeli asosiy uch tamoyil – Concrete (Aniq), Pictorial (Tasviriy) va Abstract (Mavhum) bosqichlari orqali o'quvchilarga tushunchalarni bosqichma-bosqich o'rgatishdan iborat. Ushbu model tufayli bolalar mavzuni o'zlashtirish jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularning amaliy qo'llanilishini ham o'rganadilar. Bunday tizimli yondashuv O'zbekistonda matematik savodxonlikni oshirish va xalqaro maydonda o'quvchilarning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston ta'lim tizimi keyingi yillarda yangilanmoqda va xalqaro tajribalar asosida innovatsion metodlarni joriy qilishga harakat qilmoqda. Matematik ta'limning sifatini oshirish ham shular qatorida eng muhim masalalardan biridir. Singapur modelining O'zbekiston sharoitida tatbiq etilishi esa o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning darslarni qiziqarli usullarda o'rganishiga zamin yaratadi. Bu metod orqali o'quvchilar faqatgina formulalarni yodlash bilan cheklanmay, balki matematik tushunchalarning mohiyatini chuqur anglab yetadilar va ularni real hayotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lalilar [3].

Singapur ta'lim tizimining joriy etilishining afzalliklaridan biri shundaki, u turli xil o'quvchilarning bilim olish darajasini inobatga oladi. An'anaviy ta'lim tizimlarida odatda barcha o'quvchilarga bir xil yondashuv qo'llaniladi, bu esa ayrim o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini murakkablashtirishi mumkin. Singapur modelida esa har bir bosqichning ma'lum bir vaqtda mukammal o'zlashtirilishi talab etiladi [4]. Ya'ni, o'quvchilar dastlab mavzuni aniq jismlar bilan tushunib, keyin vizual tasvirlar orqali mustahkamlashadi va nihoyat mavhum tushunchalar yordamida umumlashtirilgan bilimlarni qo'llay oladilar.

Shuningdek, Singapur ta'lim tizimi o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga katta e'tibor qaratadi. An'anaviy ta'lim tizimlarida ko'pincha o'qituvchi asosiy tushuntirish ishlarini bajaradi va o'quvchilar berilgan formulalar asosida masalalarni yechadilar. Singapur modelida esa o'quvchilar muammolarni hal qilishda turli xil strategiyalarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'lalilar, bu esa ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi [5]. Shuningdek, ushbu yondashuv bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini ham shakllantiradi va ularni matematik jarayonlarga qiziqtiradi. Ushbu maqolada Singapur ta'lim tizimining asosiy jihatlari va uning O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – Singapur ta'lim tizimining o'quvchilarning matematik savodxonligiga ta'sirini o'rganish va uning amaliy qo'llanilishining afzalliklarini baholashdan iborat. Maqolada Singapur metodikasining ta'lim samaradorligini qanday oshirishi tahlil qilish bilan birga, uning joriy etilishidagi ehtimoliy muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham ko'rib chiqiladi [6].

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida tub islohotlarni amalga oshirmoqda. Xalqaro tajribalarni o'rganish va ilg'or ta'lim tizimlarini o'zlashtirish ushbu islohotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, Singapur ta'lim modelining ta'limga oid yondashuvlarini o'rganish va ularni mahalliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish kelajak avlodning bilim va ko'nikmalarini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi. Tadqiqot davomida Singapur ta'lim tizimining asosiy tamoyillari, metodikasi va o'quv dasturlari tahlil qilinadi hamda O'zbekistonda bu tizimni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun qanday sharoitlar yaratilishi kerakligi muhokama qilinadi [7]. Shuningdek, Singapur modeli asosida eksperimental sinflar tashkil qilish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va dars jarayonlarini interaktiv usullarga asoslanib olib borish imkoniyatlari o'rganiladi.

Xulosa qilib aytganda, Singapur ta'lim tizimini matematik ta'lim jarayoniga integratsiya qilish – o'quvchilarning natijalarini sezilarli darajada yaxshilash va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari Singapur modelini O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Shunday qilib, ushbu maqola Singapur ta'lim tizimini o'rganish va uni O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'nalishida muhim qadam bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Singapur ta'lim tizimining boshlang'ich sinflarga oid yondashuvlarini tahlil qilish va uni O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida ta'lim jarayonini baholash uchun turli tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot eksperimental va nazariy yondashuvlarni birlashtirish orqali olib borildi.

*Birinchi bosqich*da O'zbekiston va Singapur ta'lim dasturlari o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar tahlil qilindi. O'zbekiston maktablarida o'qitish metodikasi an'anaviy yondashuvlarga asoslangan bo'lsa, Singapur modeli tushunchalarni aniq vositalar, grafik tasvirlar va mavhum formulalar orqali bosqichma-bosqich o'rgatishga yo'naltirilgan. Ushbu bosqichda ta'lim dasturlarining samaradorligi, o'quv resurslari va dars metodikalari bo'yicha taqqoslash ishlari olib borildi.

*Ikkinchi bosqich*da tajriba o'tkazilib, ikki guruh o'quvchilar ishtirokida eksperimental sinovlar tashkil qilindi. Bir guruh Singapur modeli asosida ta'lim oldi, ikkinchi guruh esa an'anaviy metodikadan foydalandi. Tajriba

natijalari testlar, muammolarni hal qilish qobiliyati va o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishi orqali baholandi. Bundan tashqari, o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazilib, Singapur modelining amaliy qo'llanilishi va uning afzalliklari haqida fikrlar olindi.

Uchinchi bosqichda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Eksperimental guruh o'quvchilarining baholari va mantiqiy fikrlash darajasi an'anaviy yondashuv bilan ta'lim olgan guruh natijalari bilan solishtirildi. Ma'lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinib, Singapur modeli asosida o'qitilgan o'quvchilarning natijalari yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, so'rovnomalalar va intervyular orqali o'quvchilarning yangi metodika bo'yicha fikrlari o'rganildi. Ularning Singapur usuli bo'yicha o'rganish jarayonida qanchalik qiyinchilik yoki yengillik sezganliklari aniqlanib, pedagogik strategiyalarni moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi [9].

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali Singapur ta'lim tizimining O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashuvchanligi va uni tatbiq etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar aniqlab berildi. Tadqiqot natijalari Singapur metodikasining O'zbekiston ta'lim tizimida qanchalik samarali ekanligini aniqlashga yordam beradi va kelajakda yanada samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Singapur boshlang'ich sinflar metodikasidan foydalangan holda ta'lim olgan o'quvchilar an'anaviy metod bilan o'qigan o'quvchilarga nisbatan yuqori natijalarga erishdilar. Xususan, eksperimental guruhdagi o'quvchilar matematik tushunchalarni tushunish, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish bo'yicha yaxshiroq natijalar ko'rsatdilar. Ushbu guruh o'quvchilari dars jarayonida aniq, tasviriy va mavhum yondashuvlarni qo'llash orqali matematik bilimlarni yanada chuqur o'zlashtirdilar. Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, Singapur modeli bo'yicha o'qitilgan o'quvchilar test natijalarida o'rtacha 15–20% yuqori natijalarga erishganlar. Shuningdek, bu usul o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlash va tahliliy qobiliyatlarini ham kuchaytirgan. O'quvchilar murakkab muammolarni hal qilishda kreativ strategiyalarni ishlab chiqishga moyil bo'lishgan.

Muhokama natijalariga ko'ra, Singapur metodikasi O'zbekiston sharoitida tatbiq etilishi mumkin va uning samaradorligi yuqori bo'lishi kutilmoqda. Biroq, bu jarayonda muhim muammolar ham kuzatildi. Masalan, pedagoglarning yangi metodikaga moslashishi uchun maxsus o'quv dasturlariga ehtiyoj sezildi. Shu bilan birga, mavjud darsliklar Singapur modeli asosida qayta ishlanishi va vizual materiallar bilan boyitilishi lozim [10].

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Singapur metodikasi ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Ushbu metodikaning asosiy afzalliklari – o'quvchilarning analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini oshirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga imkon yaratishdir. Eksperimental tadqiqotlar natijasida Singapur modeli asosida o'qigan o'quvchilarning natijalari an'anaviy usul bilan ta'lim olgan guruhlarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.

Singapur modelini O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy qilish uchun pedagoglarni maxsus tayyorlash, o'quv dasturlarini moslashtirish va darsliklarni yangilash zarur. Shuningdek, boshlang'ich sinflarni o'qitishda vizual va interaktiv usullardan keng foydalanish ushbu metodikaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Singapur metodikasi usuli faqat matematik bilimlarni o'zlashtirishni emas, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga ham yordam beradi. Ushbu metodika O'zbekiston sharoitida moslashtirilsa, ta'lim sifatini xalqaro darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, B. (2019). Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Alimov, R. (2020). O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
3. Azizxo'jayev, N. (2018). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi.
4. Bekmuratov, I., & Komilov, R. (2021). Ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish imkoniyatlari. O'zbekiston Matematika Jamiyati Jurnal, 12(4), 87–95.
5. Karimov, U. (2017). Zamonaviy ta'limning rivojlanish yo'llari. Toshkent: Fan va texnologiya.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). Matematika fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari. Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi matbaa markazi.
7. PISA. (2020). Mantiqiy fikrlash bo'yicha xalqaro baholash natijalari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
8. Rahimov, F. (2019). Singapur modeli asosida o'qitishning afzalliklari va muammolari. O'zbekiston Pedagogika Fanlari Jurnal, 14(2), 33–45.
9. Ruzimov, M. (2021). Ta'limda innovatsion yondashuvlar. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
10. TIMSS. (2019). O'zbekiston o'quvchilarining xalqaro baholash tizimidagi ishtiroki va natijalari. Toshkent: Respublika ta'lim markazi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.